

Reseña

Lugares y sitios. Memorias de un patrimonio negado

Karina Olmos, Sebastián Olmos, Rodolfo Rojas y Jaime Coronil

Editorial Navaja, Iquique, 2019

CARTOGRAFÍA DE LA VIOLENCIA POLÍTICA EN IQUIQUE Y PISAGUA. LA MEMORIA-DOCUMENTO CONTRA EL OLVIDO Y EL ABANDONO

MAPPING OF POLITICAL VIOLENCE IN IQUIQUE AND PISAGUA. THE MEMORY-DOCUMENT AGAINST FORGETFULNESS AND ABANDONMENT

Nicole Fuenzalida¹

El libro *Lugares y sitios. Memorias de un patrimonio negado*, escrito por Karina Olmos, Sebastián Olmos, Rodolfo Rojas y Jaime Coronil, publicado por la editorial independiente Navaja, es una monografía colectiva dedicada a documentar la memoria de la violencia política reciente en Iquique, en una propuesta cartográfica que identifica los lugares donde se ejerció la represión dictatorial. La introducción permite entender las intenciones de visibilizar, rescatar y poner en valor una memoria a partir de fragmentos, demasiado silenciados, negados y ocultos. Estos lugares conforman una geografía del horror desconocida y, a la vez, totalmente presente. A diferencia de otros países que formaron parte del ciclo de dictaduras del Cono Sur (déca-

das de 1960 a 1980), en Chile los recintos dedicados al secuestro, tortura, violencia, asesinato y otros crímenes de lesa humanidad fueron miles y estuvieron repartidos por todo el territorio nacional. En contextos transicionales si bien gran parte de ellos fueron reconocidos oficialmente en las comisiones de verdad, sobrevivieron a posteriori procesos continuos de intervención, ocultamiento y borramiento, y con ello, una verdadera política de la “desaparición” como destino de estos lugares (*sensu* Santos 2016).

El texto-cartografía presentado por Olmos y colaboradores dispone en un plano las ubicaciones de los espacios en donde aconteció el horror, contraponiendo en “capas” superpuestas las tem-

1. Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos, Universidad de Chile. nicole.fuenzalida.bahamondes@gmail.com

poralidades, descripciones históricas, relatos y testimonios de sobrevivientes y perpetradores. En este punto cabe acotar la importancia que tiene el ejercicio de cartografiar. En todo el humanismo está presente la reflexión sobre la dimensión espacial y geográfica. En la modernidad esto parece esfumarse en relación a la importancia que adquiere la Historia, y en la actualidad existe toda una gama de estudios que se abocan a entender los mapas como un instrumento político (Piechocki 2020).

Sin duda, este libro representa un aporte a los estudios arqueológicos y transdisciplinarios en torno a los lugares asociados a la represión y la violencia política (p.e. Biasatti y Compañy 2014; Fuenzalida 2017; Rosignoli *et al.* 2020; Zarankin y Salerno 2008), otorgando una dimensión espacial, y material de análisis, fundada en las relaciones y alcances que adquiere la dictadura en escalas regionales. Esta línea de investigación contiene mucho potencial en relación a la conformación específica que se obtiene desde un enfoque territorial y arqueológico sobre esta clase de lugares, y en atención a una emergencia en los estudios de geografías críticas y participativas, de las cartografías de la memoria y de la represión que han surgido en el último tiempo.

En perspectiva, el libro pone de manifiesto la contribución que la arqueología puede realizar al campo de la memoria y los Derechos Humanos, desde una mirada centrada en el despliegue espacial de la represión: se generan clasificaciones, fichajes y descripciones del

funcionamiento represivo. La cartografía de la violencia política dictatorial se sostiene como documento tipo archivo, que permite evidenciar el “aquí sucedió” del plan represivo, entrega coordenadas, tiempos y marcas específicas, en un contexto donde este pasado pretende ser destruido y negado. Este carácter imprime una singularidad del registro en cuestión, cuya carga, trascendencia y efectos se juegan más que en espacios académicos, en instancias políticas y públicas.

La iniciativa es parte de una red de agrupaciones de familiares, sobrevivientes, ex presos y activistas de derechos humanos que conforman la Mesa de Derechos Humanos de la región de Tarapacá, del Ministerio las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Lxs autorxs, por su parte, construyen este documento social a través de interpretaciones de escenas que trascienden el relato, desde aquello que permanece intransmisible y que es oscuro en el horror: las persecuciones, la violencia física y la tortura. De esta acción se desprende el deber de memoria que motiva la producción. En ello guardan un lugar imprescindible las víctimas y familiares, otorgando su testimonio. Los relatos son testimonios de la experiencia horrorosa, cargados de dolor, pero también de una profunda humanidad. Como explica Nora Strejilevich “a los sobrevivientes se nos ve, sobre todo, como restos de cierto pasado... seguimos siendo otro que encarna lo que no se quiere asumir y, por eso mismo, se rechaza” (Olmos *et al.* 2019: 12). La invisibilidad de los testimoniados

en nuestros cotidianos, es contrapuesta cuando se exponen los relatos, se articulan las voces y se establecen mapeos colaborativos, permitiendo reafirmar el “yo estuve aquí”.

El libro posee dos apartados: Iquique y Pisagua. En la primera parte, sobre Iquique llama la atención la ubicuidad y centralidad de los espacios represivos, que se mezclan con el entramado urbano de la ciudad. Por ejemplo, en el espacio que albergó a la ex Aduana peruana, se instaló un retén de secuestros, tortura y muerte a cargo de Carabineros. En la década de 1980, se fundó en el mismo lugar, el Museo Naval y hacia el 2015 el inmueble sufre un incendio que lo hace permanecer hasta la actualidad con daños. Como explican lxs autorxs, en las salas de las exposiciones del Museo Naval de Iquique se conservaba parte de la historia que tiene relación con los acontecimientos patrióticos de la Armada, pero nunca se mencionó que ocurrieron hechos ligados al terrorismo de Estado. Esta trayectoria permite signar la definición paradójica que adquieren los centros clandestinos de detención que, a diferencia de otros modos represivos y punitivos, no necesitaron nuevas instalaciones, solo precisaron una reconfiguración y un “cambio de rubro”. Es por ello que, por definición, existen y no existen, son y no son a la vez (Santos 2019). En consecuencia, solo pueden ser vistos por quienes quieren ver.

En la segunda parte estremece Pisagua, un poblado completamente trastocado, en un constante devenir de violencia que traspasa el tiempo. Cabe

recordar que la dictadura escogió diversas estrategias de operación represivas, una de ellas fue el aislamiento, es decir, las dificultades del acceso (Rojas y Silva 2004). Es por ello que Pisagua aparece en el paisaje con sus distintos espacios recreativos, el Teatro Municipal, el Recinto Deportivo, las caballerizas, que se conformaron en espacios represivos, sin olvidar la “Cárcel de Pisagua” que, después de la “Ley maldita”, se acondicionó para que funcionara el “campo de concentración y exterminio” o “Campamento militar de prisioneros de guerra de Pisagua”, denominado así por la propia dictadura que, excepcionalmente, reconoció de manera pública su existencia. Como grafica Guadalupe Santa Cruz (2000:109) acerca de Pisagua: “los lugares se desplazan, huyen; la cárcel es hotel, el teatro es cárcel, el cementerio fosa clandestina (o fosa abierta), las playas canchas de deporte y zona de vestigios precolombinos desperdigados”. Los centros de detención y tortura no parecen desaparecer del todo, persisten, se superponen a otras capas de historia, otros pasados, otras violencias.

En el texto se exponen además algunas imágenes del documental *J'étais, je suis, je serai*, que es parte de una trilogía dedicada a Chile, realizada por Walter Heynowski y Gerhard Scheumann, que registró lo sucedido tanto en Pisagua como en Chacabuco en el año 1974, en una de las primeras y únicas apariciones de los “campos de concentración” chilenos (Heynowski 1975). Los documentalistas, provenientes de la República Democrática Alemana, adulteraron

sus documentos para aparecer como cineastas de la RFA, logrando ser autorizados para ingresar a los centros. Se trató de una de las primeras acciones de denuncia pública e internacional que incluyen declaraciones de las personas secuestradas en ese contexto.

Es importante mencionar el rol que tuvieron las agrupaciones de familiares y movimientos de derechos humanos que, en la búsqueda de verdad y justicia, condujo a la colaboración de tribunales y a la actuación de peritos *ad hoc* para el descubrimiento de la fosa clandestina de Pisagua. Así, del rescate de las identidades de unas 19 personas secuestradas y asesinadas. Se trató de una de las primeras contribuciones donde la arqueología de la mano de Olaff Olmos permitía hacer emerger la verdad en los albores de la débil democracia. La Fosa permanece excavada, abierta, vacía, no hace sino amplificar la imagen del desierto, que en este lugar es desolación y abandono puro. Pisagua aparece como ruina desértica, anclada al olvido y, como señalan lxs autorxs, a una “memoria negada”. Imagen que se complementa con la contratapa del poema de Silvia Castro, donde esa sensación hace carne de la ausencia.

Olaff Olmos fue sobreviviente del centro clandestino de torturas, Orella 80. Lxs autorxs-hijxs, pertenecen a su vez a colectivos y agrupaciones por la memoria. Hay un lugar ahí, un esfuerzo por otorgar un marco de habla, conformar una arqueología testimonial que guarda un valor en sí misma.

Para cerrar, esta clase de documentos sociales resultan indispensables para pensar nuestra actualidad e instalan necesariamente la pregunta de ¿por qué nos sigue pasando?, ¿por qué seguimos siendo testigos de violaciones a los derechos humanos?, es decir, son medios necesarios para identificar los hilos por los cuales seguimos atrapados a ese pasado.

REFERENCIAS

- Biasatti, S. y G. Compañy 2016. *Memorias sujetadas. Hacia una lectura crítica y situada de los procesos de memorialización*. Editorial JAS Arqueología, Madrid.
- Fuenzalida, N. 2017. Apuntes para una arqueología de la dictadura chilena. *Revista Chilena de Antropología* 35: 131-147.
- Olmos, K., S. Olmos, R. Rojas y J. Coronil 2019. *Lugares y sitios. Memorias de un patrimonio negado*. Editorial Navaja, Iquique.
- Piechocki, K. 2020. *Cartographic Humanism. The making of early modern Europe*. The University of Chicago Press, Chicago y Londres.
- Rojas, M. y M. Silva 2004. *Sufrimiento y desapariciones. El manejo urbano-arquitectónico de la memoria urbana traumatizada*. Proyecto de título, Arquitectura y Urbanismo, Universidad de Chile, Santiago.
- Rosignoli, B., C. Marín y C. Tejerizo 2020 *Arqueología de la dictadura en Latinoamérica y Europa. Violencia, resistencia, resiliencia*. BAR International Series, Oxford.
- Santos, J. 2016. Los centros de detención y/o tortura en Chile. Su desaparición como destino. *Izquierdas* 26: 256-275.
- Santos, J. 2019. *Lugares espectrales Topología testimonial de la prisión política en Chile*. Editorial USACH, Santiago.
- Santa Cruz, G. 2000. Capitales del Olvido. En *Políticas y Estéticas de la Memoria (1990-2010)*, pp.104-112. Editado por: N. Richard. Editorial Cuarto Propio, Santiago.
- Strejilevich, N. 2019. *El lugar del testigo. Escritura y memoria (Uruguay, Chile y Argentina)*. LOM Ediciones, Santiago.
- Heynowski, W. 1975. *Archivo Progress Film Verleih*. Acceso el 20 de mayo de 2021. <http://archivomuseodelamemoria.cl/index.php/36048;isad>
- Zarankin, A. y M. Salerno 2008. Después de la tormenta. Arqueología de la Represión en América Latina. *Complutum* 19(2): 21-32.